

AGRICULTURAL SCIENCES

EFFICIENCY OF INCREASING DOSES OF ZEOLITE IN CROPS OF POTATOES ON THE BACKGROUND OF MINERAL FERTILIZERS AND MANURE IN TECHNOGENICALLY POLLUTED SOILS OF ARMENIA

Ghukasyan A.,

Candidate of Science, director

Scientific center of agriculture of the Republic of Armenia

Galstyan M.,

Doctor of Science, Researcher

Matevosyan L.

Candidate of Science, Researcher

Scientific center of agriculture of the Republic of Armenia

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ ЦЕОЛИТА В ПОСЕВАХ КАРТОФЕЛЯ НА ФОНЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И НАВОЗА В ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВАХ АРМЕНИИ

Гукасян А.Г.,

кандидат эконом. наук, директор

Научный центр земледелия Республики Армения

Галстян М.А.,

Доктор с/х наук, ведущий научный сотрудник

Матевосян Л.Г.

кандидат с/х наук, ведущий научный сотрудник

Научный центр земледелия Республики Армения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7060254>

Abstract.

The development of effective technologies for the reclamation and neutralization of contamination of technogenically polluted soils and the production of environmentally friendly products are topical problems of agriculture.

The purpose of this work is to study the effectiveness of the use of zeolite doses in potato crops against the background of NPK and manure. The article presents the results of studies on the reclamation of polluted soils in the Republic of Armenia. It was found that against the background of NPK and manure, the best dose of zeolite is 8 t/ha, which ensures a high yield and income. In the studied soils, the combined use of zeolite mineral fertilizers and manure is an effective method for regulating the level of HMs in agricultural products.

Аннотация.

Разработка эффективных технологий по рекультивации и нейтрализации загрязнённости техногенно загрязнённых почв и получение экологически чистой продукции является актуальными проблемами сельского хозяйства.

Цель данной работы - изучить эффективность применения доз цеолита в посевах картофеля на фоне NPK и навоза. В статье приведены результаты исследований рекультивации загрязнённых почв Республики Армения. Выяснено, что на фоне NPK и навоза наилучшей дозой цеолита является 8 т/га, обеспечивающая получение высокого урожая и дохода. В исследуемых почвах совместное применение цеолита минеральных удобрений и навоза является эффективным приёмом регулирующим уровень ТМ в сельскохозяйственной продукции.

Keywords: *heavy metals, soil, zeolite, organic and mineral fertilizers, productivity, anthropogenic impact.*

Ключевые слова: *тяжелые металлы, почва, цеолит, органические и минеральные удобрения, урожайность, антропогенное воздействие.*

Особая проблема возникает в связи с загрязнением почвы, воды и воздуха редкими и рассеянными элементами (свинец, ртуть, кадмий, цинк, никель), обладающими биоцидным действием. Загрязнение окружающей среды этими элементами создает во многих регионах Земного шара постоянный фон, обеспечивающий их стабильную концентрацию в продукции и продуктах питания.

Из антропогенных источников поступления тяжёлых металлов (ТМ) в окружающую среду (ОС) выделяют: выбросы и отходы металлургических предприятий и предприятий, производящих минеральные удобрения, выбросы теплоэлектростанций и катален, автотранспорта, твердые бытовые отходы, осадки сточных вод и т.д. Особенность за-

грязнения окружающей среды тяжёлыми металлами состоит в том, что для них не существуют механизмов самоочищения, они в большей части своей перемещаются от одного природного объекта к другому, взаимодействуя с живыми организмами, оставляя при этом, негативные последствия [5].

Примерно 90-95% тяжелых металлов, поступающих в ОС, аккумулируются почвами. Затем они мигрируют в природные воды, поглощаются растениями и поступают в пищевые цепи. Почва являются депонирующим компонентом ТМ окружающей среде. При загрязнении она становится источником вторичного загрязнения ТМ приземного слоя воздуха, природных и сточных вод в растениеводческой продукции.

На территории Армении более 50 тыс. га почв, находящихся в зоне интенсивного ведения сельского хозяйства, техногенно загрязнены. Содержание в них токсических веществ в том числе и тяжёлых металлов (Pb, Cu, Zn, Mn, Co, Ni и др.), намного превышает предельно допустимые концентрации (ПДК), что представляет серьёзную опасность для здоровья населения [1; 2].

Разработка эффективных технологий по рекультивации и нейтрализации загрязнённости этих земель и производство экологически чистой продукции являются актуальной проблемой сельского хозяйства.

Цель данной работы- изучить влияние возрастающих доз природного мелиоранта (цеолит), вносимого совместно как с минеральными удобрениями, так и полуперепревшим навозом, на урожайность картофеля и интенсивность накопления тяжёлых металлов и нитратов в клубнях при возделывании на техногенно загрязнённых почвах.

Исследования проводились в Ноемберянском регионе Тавушской области в 2019-2020гг. Полевые опыты закладывались на территории с.Ахтанак, где обрабатываемые земли орошаются загрязнёнными водами реки Дебед.

Опыты ставились в 5 вариантах с 3-кратной повторностью.

Первый опыт: 1. Контроль; 2. N₁₂₀P₉₀K₉₀ - фон; 3. Фон + цеолит 4т/га; 4. Фон + цеолит 8 т/га; 5. Фон + цеолит 12 т/га.

Второй опыт: 1.Контроль; 2.Навоз 30 т/га-фон; 3. Фон + цеолит 4т/га; 4.Фон+ цеолит 8 т/га; 5. Фон + цеолит 12 т/га.

Опыты были заложены в остепененных коричневых лесных почвах на посевах картофеля (сорт «Марфона») с нормой посадки 38 ц/га. В обоих опытах минеральные удобрения, навоз и цеолит были внесены в почву в разброс под основную обработку почв. Площадь опытных делянок - 50 м². Картофель выращивали по технологии, соответствующей данной природно-климатической зоне Армении. Лабораторные анализы в основном проводились в лаборатории научного центра земледелия, а анализы по определению содержания тяжёлых металлов в почве и клубнях картофеля в аналитическом центре Национальной службы сейсмической защиты Республики Армения.

Почвы опытных участков характеризовались как мощные, карбонатные, слабогумусированные, легкоглинистые коричневые лесные, слабо обеспеченные легкогидролизующим азотом средне- подвижным фосфором и обменным калием.

Примечание: в числителе - валовое содержание; в знаменателе - содержание подвижных форм.

Исследования показали, что почвы опытного участка сильно загрязнены свинцом, медью и марганцем, средне- молибденом и цинком (табл.1).

Таблица 1

Содержание тяжёлых металлов в почвах опытных участков

Генетические горизонты, см	Тяжелые металлы, мг/кг почвы						
	Ni	Mn	Fe	Cu	Zn	Pb	Mo
А 0-25	<u>71,8</u>	<u>832,0</u>	<u>4947,6</u>	<u>221,6</u>	<u>71,3</u>	<u>50,3</u>	<u>13,8</u>
	13,2	249,0	907,0	39,7	31,7	6,9	2,13
В 26-45	<u>64,7</u>	<u>1259,6</u>	<u>3407,3</u>	<u>113,6</u>	<u>65,6</u>	<u>84,1</u>	<u>11,4</u>
	12,7	268,0	256,3	24,7	26,1	10,0	2,0

Таблица 2

Влияние различных доз цеолита на клубнеобразование и урожай картофеля на фоне минеральных удобрений

№	Варианты	Вес клубней по фазам развития, г			От бутонизации до полной спелости		Урожай по годам, ц/га		Средний урожай за 2 года, ц/га	Прибавка урожая	
		бутонизация	цветение	полная спелость	дни	клубне-образ. за 1 день, г	2019	2020		ц/га	%
1	Контроль (без удобрений)	52	310	521,2	46	10,2	198,0	186,0	192,0	-	-
2	N ₁₂₀ P ₉₀ K ₉₀ - фон	60	442	785,2	49	14,8	296,0	284,0	290,0	98,0	51
3	Фон + цеолит 4 т/га	62	451	816,6	49	15,4	310,0	306,8	308,4	116,4	60
4	Фон + цеолит 8 т/га	62	465	830,0	48	16,0	340,0	332,0	336,0	144,0	75
5	Фон + цеолит 12 т/га	63	462	831,0	48	16,1	342,6	335,4	339,0	147,0	76
Sx, %							1,8	2,8			
НСР _{0,95,ц}							5,6	10,2			

Как видно из результатов в полевых опытах, на фоне минеральных удобрений и навоза с повышением дозы цеолита увеличивается клубне- образование картофеля, в результате чего и его урожайность (табл. 2 и 3).

Таблица 3

Влияние различных доз цеолита на клубнеобразование и урожай картофеля на фоне навоза

№	Варианты	Вес клубней по фазам развития, г			От бутонизации до полной спелости		Урожай по годам, ц/га		Средний урожай за 2 года, ц/га	Прибавка урожая	
		бутонизация	цветение	полная спелость	дни	клубне-образ. за 1 день, г	2019	2020		ц/га	%
1	Контроль (без удобрений)	54	315	527,8	46	10,3	197,0	191,4	194,2	-	-
2	Навоз 30 т/га - фон	61	432	757,0	48	14,5	290,0	282,0	286,0	91,8	47
3	Фон + цеолит 4 т/га	62	445	791,6	48	15,2	299,0	303,8	301,4	107,2	55
4	Фон + цеолит 8 т/га	63	455	821,4	48	15,8	331,6	326,8	329,2	135,0	69
5	Фон + цеолит 12 т/га	63	460	826,2	48	15,9	332,8	329,2	331,0	136,8	70
Sx, %							2,0	2,7			
НСР _{0,95,ц}							5,0	8,9			

Так, если в варианте фон (N₁₂₀P₉₀K₉₀) +4 т/га цеолита по сравнению с фоном урожайность картофеля увеличилась на 18,4 ц/га, то в вариантах фон (N₁₂₀P₉₀K₉₀) + 8 и 12 т/га цеолита соответственно на 46,0 и 49,0 ц/га. Аналогичная закономерность наблюдалась и на фоне навоза. Несмотря на то, что вариантах фон (N₁₂₀P₉₀K₉₀) +12 т/га цеолита и фон (навоз) +12 т/га цеолита по сравнению с аналогичными вариантами с 8 т/га цеолита урожайность картофеля повысилась, однако это повышение несущественные и находится в пределах НСР [3].

Результаты исследований также показали, что совместное внесение цеолита как с минеральными удобрениями, так и с навозом, по сравнению с контрольными и фоновыми вариантами повысили и товарность клубней картофеля. Товарность клубней

картофеля по сравнению с фоном (NPK) повысилась на 2,8-6,8 8%, а с фоном навоза - на 1,0- 2,6% (табл. 4 и 5).

Одновременно выяснено, что минеральные органические удобрения оказали существенное влияние на содержание крахмала, аскорбиновой кислоты и нитратов в клубнях. Если при внесении минеральных удобрений по сравнению с контролем содержание крахмала увеличилась на 1,4%, витамина С - на 1,3 мг % и нитратов на 88 мг/кг, то при внесении 30 т/га навоза данные показатели увеличились соответственно на 1,4%; 1,48 мг% и 60 мг/кг (табл. 6). Несмотря на то, что при внесении минеральных и органических удобрений по сравнению с контрольными вариантами содержание нитратов увеличилось, однако их содержание находится в пределах ПДК [4].

Таблица 4

Влияние различных доз цеолита на структурные элементы урожая картофеля на фоне минеральных удобрений

№ п/п	Варианты	Средний урожай клубней картофеля, ц/га	Фракции картофеля, г			Товарность клубней, %	Сред. вес клубней, г
			100	50-100	до 50		
1	Контроль (без удобрений)	192,0	23,5	38,5	38,0	62,0	69,5
2	N ₁₂₀ P ₉₀ K ₉₀ - фон	290,0	33,2	39,0	27,8	72,2	83,5
3	Фон + цеолит 4т/га	308,4	32,4	42,6	25,0	75,0	86,0
4	Фон + цеолит 8 т/га	336,0	32,6	45,4	22,0	78,0	92,0
5	Фон + цеолит 12 т/га	339,0	39,0	46,0	21,0	79,0	92,0

Таблица 5

Влияние различных доз цеолита на структурные элементы урожая картофеля на фоне навоза

№ п/п	Варианты	Средний урожай клубней картофеля, ц/га	Фракции картофеля, г			Товарность клубней, %	Сред. вес клубней, г
			100	50-100	до 50		
1	Контроль (без удобрений)	194,2	24,8	39,0	36,0	64,0	72,4
2	Навоз 30 т/га - фон	286,0	32,5	43,5	24,0	76,0	85,5
3	Фон + цеолит 4т/га	301,4	31,5	45,5	23,0	77,0	86,0
4	Фон + цеолит 8 т/га	329,2	33,0	45,8	21,2	78,8	89,0
5	Фон + цеолит 12 т/га	331,0	34,0	44,6	22,4	78,6	89,5

Таблица 6

Влияние различных доз цеолита на качественные показатели клубней картофеля на фоне минеральных удобрений и навоза

№ п/п	Варианты	Сухие вещества, %	Крахмал, %	Аскорбиновая кислота (вит.С), мг%	Содержание нитратов, мг/кг
На фоне NPK					
1	Контроль (без удобрений)	25,8	15,8	10,72	140
2	N ₁₂₀ P ₉₀ K ₉₀ - фон	26,9	17,2	12,02	228
3	Фон + цеолит 4т/га	27,2	17,8	12,05	232
4	Фон + цеолит 8 т/га	27,6	18,3	12,17	226
5	Фон + цеолит 12 т/га	27,7	18,3	12,05	220
На фоне навоза					
1	Контроль (без удобрений)	26,0	16,0	10,72	135
2	Навоз 30 т/га - фон	27,2	17,4	12,20	195
3	Фон + цеолит 4т/га	27,3	17,5	12,17	200
4	Фон + цеолит 8 т/га	28,0	17,8	12,24	190
5	Фон + цеолит 12 т/га	28,2	17,8	12,24	195

Из данных таблицы 6 видно, что как на фоне минеральных удобрений, так и на фоне навоза, возрастающие дозы цеолита не оказали существенного влияния на содержание крахмала, витамина С и нитратов.

По данным двухлетних исследований, внесение минеральных удобрений и навоза способствовало понижению содержания ТМ в клубнях картофеля (табл. 7).

Внесение фосфорных удобрений и навоза способствует понижению накопления ТМ в клубнях, так как при этом образуются труднорастворимые

соединения- фосфаты цинка, свинца и меди и комплексные соединения ТМ с органическим веществом, малодоступные растениям.

Из данных таблицы 7 видно, что вариантах с минеральными удобрениями и навозом возрастающие дозы цеолита по сравнению с соответствующими фоновыми вариантами понижают содержание ТМ в клубнях картофеля. Так, в вариантах фон (N₁₂₀P₉₀K₉₀) + возрастающие дозы цеолита содержание Zn снизилось на 12,5- 35,2%, Cu- 8,9- 27,8%, Pb -15,0-25,0%, Ni -11,1-25,9%, а в вариантах фон (навоз) + возрастающие дозы цеолита соответственно на 18,0-34,0; 8,0-18,0; 10,1-33,3 и 20,0-40,0%.

Влияние различных доз цеолита на накопление тяжёлых металлов в клубнях картофеля на фоне минеральных удобрений и навоза, мг/кг сух. в-ва

№ п/п	Варианты	Zn	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Mo
На фоне НРК								
1	Контроль (без удобрений)	13,0	14,0	40,5	6,2	2,8	3,0	0,8
2	N ₁₂₀ P ₉₀ K ₉₀ - фон	8,5	9,0	38,2	6,1	2,7	2,0	0,7
3	Фон + цеолит 4т/га	7,5	8,2	36,4	5,9	2,4	1,7	0,6
4	Фон + цеолит 8 т/га	6,0	6,6	36,0	5,4	2,0	1,5	0,6
5	Фон + цеолит 12 т/га	5,8	6,5	36,2	5,3	2,0	1,5	0,6
На фоне навоза								
1	Контроль (без удобрений)	12,5	14,5	39,0	6,0	2,9	3,1	0,7
2	Навоз 30 т/га - фон	10,0	10,0	38,0	5,0	2,0	2,9	0,5
3	Фон + цеолит 4т/га	8,2	9,2	37,4	5,0	1,6	2,6	0,5
4	Фон + цеолит 8 т/га	6,5	8,2	36,9	4,8	1,4	2,0	0,4
5	Фон + цеолит 12 т/га	6,6	8,2	36,8	4,7	1,2	2,1	0,4

Существенному снижению поступлений ТМ в растениях и способствует и то, что цеолиты, обладая высокими абсорбционными свойствами, поглощают подвижные формы элементов и тем самым снижают их поступления в них.

Аналогичные закономерности были отмечены и при проведении полевых и лабораторных исследований в третьем- 2021г.

Расчёты экономической эффективности разработанной технологии показали, что при внесении под посевы картофеля 8т/га цеолита на фоне минеральных удобрений (N₁₂₀P₉₀K₉₀) получают 46,0 ц/га дополнительного урожая клубней, а на фоне навоза -43,2ц/га, что обеспечивает получение дохода соответственно в 610 и 568 тыс. драммов.

Результаты проведённых исследований дают основание сделать следующие выводы:

1. На фоне с полным минеральным удобрением и навозом наилучшей дозой цеолита, обеспечивающей получение прибавки урожая клубней картофеля на 43,2-46,0 ц/га и следовательно, дохода в 568-610тыс. драммов с гектара является доза 8т/га.

2. Как применение полного минерального удобрения и навоза, так и применение цеолита на их фоне способствовали понижению содержания ТМ в клубнях картофеля.

3. В техногенно загрязнённых почвах совместное применение цеолита, минеральных удобрений

и навоза является эффективным и универсальным приёмом, регулирующим уровень ТМ в получаемой сельскохозяйственной продукцией.

Список литературы:

1. Айрапетян Э.М., Галстян М.А., Арутюнян С.С., Тамоян С.Дж. Влияние совместного применения природных мелиорантов и органических удобрений на урожайность с.х. культур и накопление тяжёлых металлов в растениях и техногенно загрязнённых почвах// Материалы Международной научн. конф. «Экологические проблемы сельского хозяйства»- Ереван, ГАУА, 2008. С. страница 145 - 151.
2. Галстян М.А., Тамоян Дж.С. Влияние навоза и биогумуса на фоне природных миллиартов на рост, развитие, урожайность и качество урожая картофеля // Информационные технологии управления – Ереван, 2009, №3. – С. 271-282.
3. Доспехов Б.А. Методика полевых опытов .- М. "Колос", 1979 .- 415 с.,
4. Черников В.А. Алексахин Р.М., Голубев А.В. и др. Агрэкология (под ред В.А. Черникова, А.И. Чекереса) –М. "Колос", 2000.-536с.
5. Черных Н.А., Сидоренко С.Н. Экологический мониторинг токсикантов в биосфере: Монография.- М. Изд-во РУДН, 2003.- 430с.